

CIEX JOURN@L

Innovation and Professional Development

Directorio

Miguel Murga Caro
Director General CIEX S. C.

Mtra. Norma Francisca Murga Tapia
Directora CIEX S. C.

LLI. Isaías Salina de la Cruz
Director CIEX Plantel Chilpancingo

Dra. María del Carmen Castillo Salazar
Coordinadora Editorial

Comité Editorial

Dr. Celso Pérez Carranza
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Lic. Hugo Enrique Mayo Castrejón
Centro de Idiomas Extranjeros CIEX

Dr. Pedro José Mayoral Valdivia
Universidad de Colima

Mtro. Matthew Carnell Kraft
Universidad de Texas, campus San Antonio

MC. Joserrith Elizabeth Gutierrez Alanis
Universidad Autónoma de Guerrero

Ing. Gerardo Heredia Cenobio
Centro de Idiomas Extranjeros CIEX.

LLI. Eliseo Nava Merodio
Centro de Idiomas Extranjeros CIEX

LLI. Eduviel Castro Zavala
Centro de Idiomas Extranjeros CIEX.

Mtro. Marco Antonio Aparicio Fernández
Centro de Idiomas Extranjeros CIEX

Comité de Arbitraje

Dr. Jorge Antonio Aguilar Rodríguez
Universidad Autónoma de Sinaloa

Dra. Anna Saroli
Universidad de Acadia, Nueva Escocia, Canadá

Dr. Peter Sayer
Universidad de Texas, campus San Antonio

Mtra. Lillían Ruiz Córdova
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Dra. Kristen Lindahl
Universidad de Texas, campus San Antonio

Mtro. John Marc Law
American Institute of Monterrey, campus Santa Catarina

Diseñador editorial y de portada Ing. Gerardo Heredia Cenobio

CIEX Journ@l, Año 1, No. 1, Enero - Junio 2015, es una publicación semestral editada por CIEX S.C. Calle Pedro Ascencio, 12, Col. Centro, Chilpancingo, Guerrero, México. C. P. 39000, Tel. 01 (747) 49 4 79 73, www.ciex.edu.mx, info@ciex.edu.mx, Editor responsable: María del Carmen Castillo Salazar. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2014-061813094000-203, ISSN: "En trámite", ambos otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Responsable de la última actualización de este número, Ing. Gerardo Heredia Cenobio, calle Pedro Ascencio, 12, Col. Centro, Chilpancingo, Guerrero, México. C. P. 39000, fecha de última modificación: junio de 2015

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes, siempre y cuando se cite la fuente y se notifique al editor mediante e-mail: info@ciex.edu.mx

Prototipo de un sistema De control de entrega de reportes

MC. José Mario Martínez Castro, UAGro, jmariomtz@yahoo.com
Dr. René Edmundo Cuevas Valencia, UAGro, reneecuevas@uagro.mx
Dr. Gustavo Adolfo Alonso Silverio, UAGro, gsilverio@uagro.mx
MC. Angelino Feliciano Morales, UAGro, anf_morales@hotmail.com
IC Abisay Chona Rafaela, UAGro, leo_890806@hotmail.com

Resumen

Este trabajo surgió a partir de la identificación de una necesidad en el proceso de asignación de tareas y de llevar un control eficaz de los reportes entregados por PSP (Prestador de Servicio Profesional) en una organización dedicada a la prestación de servicios.

El propósito es diseñar e implementar el prototipo de una aplicación que permita optimizar dicho proceso logrando así el mejor aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta actualmente en la organización.

Abstract

This study emerged from identifying a need in the process of assigning tasks and taking an effective control of the reports delivered by PSP (Professional Service Provider) in an organization dedicated to providing services.

The main purpose is to design and implement an application prototype that allows optimizing this process and making the best use of the resources that currently the organization has.

Palabras Clave: Desarrollo, Fase, Prototipo, Reporte, XP.

Key Words: *Development, phase, prototype, report, XP.*

Introducción

Actualmente toda empresa, compañía, o entidad de cualquier tipo que maneja cantidad de información o que requiera la gestión de determinados procesos para su desenvolvimiento en el área respectiva, debe contar con herramientas tecnológicas para estar a la vanguardia. Las empresas se enfrentan al hecho de sobrevivir a los constantes cambio tecnológicos, al mismo tiempo que entienden las demandas y dinámicos requerimientos que implica la operación de un negocio (González & Quintero, 2010)

Así, algunos sistemas y aplicativos empresariales sobre los que descansa la operación se vuelven obsoletos y poco confiables para la toma de decisiones de invertir en nuevas tecnologías, los cuales aún son demasiado cuestionadas, sobre todo en lo que se refiere a los beneficios reales que estas implican para la organización (Genexus, 2015)

Uno de los grandes retos se centra en alinear las estrategias tecnológicas a las iniciativas de negocio de la manera sencilla y al menor costo posible. Es por eso que la mayoría de estas organizaciones ha ido incursionando en el mundo de la tecnología, que si bien puede llegar a ser complejo, el hecho de estar inmerso en él, se convierte casi en una necesidad, si no se quiere llegar a estar obsoleto en el mercado; además que facilita muchas de las tareas inherentes a los diferentes procesos que se realizan.

La investigación planteada en el presente trabajo describe como una organización dedicada a la prestación de servicios gestiona de manera manual el control de entregas de reportes, lo cual hace que esta tarea resulte poco productiva. Debido a esto, se plantea una solución mediante el análisis, diseño e implementación de un prototipo de software que le permita a los encargados de desarrollar dicha tarea, mejorar la gestión del proceso, ahorrando tiempo y sacando mejor provecho a las herramientas con que se cuenta y a los recursos que se tienen destinados para tal fin.

Planteamiento del problema

La Agencia de Desarrollo es una empresa dedicada a la prestación de asesoría técnica especializada, cursos, elaboración de proyectos productivos y expedientes de créditos, entre otros, a nivel estatal, todo esto lo realiza a través de (Prestador de Servicio Profesional) PSP, procurando alcanzar una aceptación plena y fidelización de sus clientes. Para ello, la empresa necesita llevar un estricto control de los trabajos, reportes, tareas, bitácoras, expedientes, entregadas y por enviar por los prestadores para su revisión posterior y dictaminación. Por tanto, en la Agencia de Desarrollo, se lleva el control y seguimientos de los PSP contratados y sus trabajos entregados y por entregar a través de llamadas telefónicas, información almacenada en varios equipos y solo con algunas anotaciones; por muchos años no le ha ido nada mal con estos recursos. Sin embargo, es cierto que cuando se necesita tener un concentrado general de toda esta información, se pierde mucho tiempo buscándola, además, a medida que la empresa crece ya no puede llevarse un control efectivo de la manera como lo han venido haciendo.

Metodología de desarrollo

Tomando en cuenta las características y/o la naturaleza del proyecto, se consideró que la metodología adecuada es la XP (Extreme Programming, en español Programación Extrema), la cual es utilizada para proyectos de

corto plazo y equipo.

Aunque esta metodología consiste en la programación rápida o extrema, teniendo como parte del equipo al usuario final, se tomaron como base las respuestas obtenidas de la entrevista realizada al responsable de la Organización antes de comenzar el proyecto, pudiendo recolectar y analizar los requerimientos en cuanto a la necesidad de implementar el software con el que se desea dar solución a los inconvenientes generados en el proceso de control de entrega de los reportes.

También se tuvieron presentes algunas de las características principales de esta metodología, las cuales permiten adelantarse al futuro o a los posibles errores, es decir, ir realizando pruebas y a medida que surjan fallas éstas se puedan ir corrigiendo. Además se reutilizó el código para lo que se crearon patrones o modelos estándares, permitiendo que los cambios sean flexibles.

Las fases de la metodología XP son las siguientes (Figura 1):

Fase de Planificación

Es la etapa inicial de todo proyecto que use la metodología de desarrollo XP. En este punto se comienza a interactuar con el cliente y el resto del grupo de desarrollo para descubrir los requerimientos del sistema. Aquí se identifican el número y tamaño de las iteraciones al igual que se plantean ajustes necesarios a la metodología según las características del proyecto. (Tobón & Delgado, 2007)

Fase de Diseño

En esta sección se definen la arquitectura del sistema y el entorno tecnológico que le va a dar soporte, además de la especificación detallada de los componentes del sistema de información.

Fase de Desarrollo

Es la fase en donde se implementa el código

fuelle, haciendo uso de prototipos así como de pruebas y ensayos para corregir errores. Dependiendo del lenguaje de programación y su versión se crean las bibliotecas y componentes reutilizables dentro del mismo proyecto para hacer que la programación sea un proceso mucho más rápido.

Fase de Pruebas

Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el sistema y se comprueba que funciona correctamente y que cumple con los requisitos, antes de ser entregado al usuario final.

Figura 1. Fases de la metodología XP

En cuanto a los modelos o paradigmas de desarrollo en los cuales se pueden enfocar las diferentes metodologías, para este caso la XP, se consideró al Lenguaje Unificado de Modelado como el más óptimo para la visualización de los diferentes componentes de este sistema.

UML

Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language) sirve para especificar, visualizar y documentar esquemas de sistemas de software orientado a objetos. UML no es un método de desarrollo, lo que significa que no sirve para determinar qué hacer en primer lugar o cómo

diseñar el sistema, sino que simplemente le ayuda a visualizar el diseño y a hacerlo más accesible para otros. UML está controlado por el grupo de administración de objetos (OMG) y es el estándar de descripción de esquemas de software. (Grau & Segura, 2001)

UML se compone de elementos de esquematización que representan las diferentes partes de un sistema de software. Los elementos UML se utilizan para crear diagramas, que representa alguna parte o punto de vista del sistema. UML ofrece los siguientes diagramas en los cuáles modelar sistemas:

- Diagrama de caso de uso
- Diagrama de secuencia
- Diagrama de colaboración
- Diagrama de estado
- Diagrama de actividad
- Diagrama de componente

A continuación se dará una breve descripción de los diagramas usados en el presente trabajo.

Diagrama de caso de uso

Muestra la relación entre los actores y los casos de uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere a su interacción externa (Figura 2).

Diagrama de actividades

Sirven fundamentalmente para modelar el flujo de control entre actividades. Gráficamente un diagrama de actividades será un conjunto de arcos y nodos. Desde un punto de vista conceptual, el diagrama de actividades muestra cómo fluye el control de unas clases a otras con la finalidad de culminar con un flujo de control total que se corresponde con la consecución de un proceso complejo. Por este motivo, en un diagrama de actividades aparecerán acciones y actividades correspondientes a distintas clases. Colaborando todas ellas para conseguir un mismo fin (Figura 3) (Grau & Segura, 2001)

Figura 2. Diagrama de caso de uso.

Figura 3. Diagrama de actividad.

Fase de planificación

En este capítulo están plasmadas las necesidades que fueron identificadas durante cada etapa de recolección de información, los requerimientos del sistema, el modelo de proceso y los diagramas que se usaron para el modelado del problema planteado inicialmente.

Requerimientos funcionales y no funcionales

Requerimientos funcionales.

La Tabla 1 muestra la especificación de los diferentes requerimientos o necesidades que se plantearon y definieron luego de la recolec-

ción de la información proporcionada por el usuario.

Tabla 1. Requerimientos funcionales.

Referencia	Descripción
RF1	El PSP se da de alta
RF2	El PSP Inicia sesión
RF3	El PSP Modifica su registro
RF4	El PSP Adiciona reporte
RF5	El PSP Modifica el reporte en caso de no ser validado
RF6	El Administrador asigna tarea
RF7	El Administrador elimina PSP
RF8	El Administrador revisa reporte
RF9	El Administrador consulta reporte entregados

Requerimientos no funcionales.

En esta sección se mencionan las características generales que debe cumplir el sistema, es decir, cómo debe ser para que pueda adaptarse a las condiciones impuestas por el usuario sin afectar su correcto funcionamiento (Tabla 2).

Modelo de proceso

La Figura 4 muestra cada uno de los procesos que se llevaran a cabo en el sistema así como sus posibles salidas.

Diagrama de caso de uso

En esta parte se describe la funcionalidad del sistema utilizando casos de uso los cuales son casi los principales medios para modelar la interacción entre usuario y sistema (Figuras 5 y 6).

Tabla 2. Requerimientos no funcionales.

Referencia	Descripción	
RNF1	Confiabilidad	Es necesario que la información que se va a almacenar en el sistema permita llevar un control confiable garantizando de esta manera la transparencia del proceso de entregas de cada uno de los reportes. Por otro lado, debe garantizarse la coherencia e integridad de los datos que están siendo almacenados con el fin de obtener óptimos resultados en el seguimiento de cada una de las actividades de cada PSP.
RNF2	Comunicabilidad	Los PSP registrados deben poder ingresar al sistema desde cualquier lugar con conexión a Internet y tener habilitadas todas las funciones disponibles dependiendo del tipo de usuario.
RNF3	Eficiencia	La aplicación debe garantizar el buen uso de los recursos que manipula como son los PSP y sus reportes entregados, para lograr mejor optimización y rendimiento.
RNF4	Seguridad	La información que se va almacenando en el sistema mediante las diferentes opciones solo podrá ser manipulada por los PSP registrados. Además, habrá operaciones restringidas a los usuarios comunes dependiendo del nivel de manipulación que estos puedan llegar a tener sobre los datos.
RNF5	Usabilidad	La aplicación debe poseer interfaces en las que se vea claramente el menú de cada función o proceso, siendo este simple y comprensible para un mejor desenvolvimiento del PSP dependiendo de la necesidad.

Figura 4. Diagrama de proceso.

Figura 5. Caso de uso administrar PSP.

Figura 6. Caso de uso darse de alta e iniciar sesión.

Especificaciones

En este apartado se describe cada Caso de Uso y todos los escenarios que se identificaron en la recolección de información, así como también se define los diferentes cursos que seguirá cada evento del sistema (Tablas 3, 4, 5, 6 y 7).

Tabla 3. Eventos Caso de Uso darse de alta.

Caso de Uso	Darse de alta
Actor	PSP
Propósito	El PSP se dará de alta en el sistema.

Tipo	Esencial
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS	
Acción de PSP	Respuesta del sistema
1. Selecciona la opción usuario nuevo.	2. Muestra un formulario con los datos a ingresar.
3. Ingresa sus datos en el formulario.	

4. Selecciona la opción darse de alta.	5. Guarda los datos en la base de datos y se envía un mensaje de alta exitosa.
6. Al terminar la operación el PSP recibe un mensaje confirmando que se realizó su alta con éxito.	7. Fin de la transacción.
CURSOS ALTERNOS	
4. Se muestra mensaje de error en el formulario al digitar información inválida. Regresar a línea 3.	

Tabla 4. Eventos Caso de Uso iniciar sesión-esenario modificar datos de alta.

Caso de Uso	Iniciar Sesión
Escenario	Modificar datos de alta.
Actor	PSP
Propósito	El PSP modificará los datos con los que se dio de alta.
Tipo	Opcional.
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS	
Acción PSP	Respuesta del sistema
1. Inicia sesión.	2. Muestra menú principal.
3. Selecciona opción de Modificar datos de alta.	4. Muestra un formulario con los datos del PSP.
5. Modifica los datos a cambiar.	
6. Selecciona la opción de guardar datos.	7. Guarda los datos en la base de datos y se envía un mensaje de alta exitosa.
8. Al terminar la operación el PSP recibe un mensaje confirmando que se guardaron sus datos con éxito.	9. Fin de la transacción.

Tabla 5. Eventos Caso de Uso iniciar sesión-esenario Adicionar reporte.

Caso de Uso	Iniciar Sesión
Escenario	Adicionar reporte.
Actor	PSP
Propósito	El PSP adicionará al sistema cada reporte que tenga que entregar.
Tipo	Esencial.
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS	
Acción PSP	Respuesta del sistema
1. Inicia sesión.	2. Muestra menú principal.
3. Selecciona opción de Adicionar reporte.	4. Muestra un formulario con los datos que se ingresaran para el nuevo reporte.
5. Ingresa los datos en el formulario.	
6. Selecciona la opción de guardar reporte.	7. Guarda los datos en la base de datos y se envía un mensaje de guardado exitoso.
8. Al terminar la operación el PSP recibe un mensaje confirmando que se guardó el reporte con éxito.	9. Fin de la transacción.

Tabla 6. Eventos Caso de Uso iniciar sesión-esenario Modificar reporte.

Caso de Uso	Iniciar Sesión
Escenario	Modificar reporte.
Actor	PSP
Propósito	El PSP modificará información de un reporte agregado con anterioridad.
Tipo	Esencial.

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS	
Acción PSP	Respuesta del sistema
1. Inicia sesión.	2. Muestra menú principal.
3. Selecciona opción de Modificar reporte.	4. Muestra un formulario con los datos del reporte a modificar.
5. Modifica los datos a cambiar.	
6. Selecciona la opción de guardar reporte.	7. Guarda los datos en la base de datos y se envía un mensaje de guardado exitoso.
8. Al terminar la operación el PSP recibe un mensaje confirmando que se guardó el reporte con éxito.	9. Fin de la transacción.

5. Realiza las operaciones deseadas.	
6. Termina la operación que inicio.	7. Guarda la operación.
8. Al terminar la operación el Administrador recibe un mensaje confirmando que la operación se realizó con éxito.	9. Fin de la transacción.

Fase de diseño

En esta sección se define el entorno tecnológico que le va a dar soporte el sistema, además de las especificaciones detalladas de los componentes del sistema de información, como son los diagramas de actividad de cada caso de uso y el modelo relacional.

Diagramas de actividades

Las Figuras 7 y 8 muestran la serie de actividades que deben ser realizadas en el caso de uso Administrar PSP en sus diferentes escenarios.

Tabla 7. Eventos Caso de Uso Administrar PSP.

Caso de Uso	Administrar PSP
Escenario	Consultar PSP, Eliminar PSP, Asignar tarea, Consultar reportes entregados.
Actor	Administrador
Propósito	El administrador realizará todos los escenarios referentes a la administración de PSP.
Tipo	Esencial.
CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS	
Acción PSP	Respuesta del Sistema
1. Inicia sesión.	2. Muestra menú principal.
3. Selecciona la opción deseada.	4. Muestra un formulario con los datos de acuerdo a la selección.

Figura 7. Diagrama de actividades Administrar PSP.

Figura 8. Diagrama de actividades Alta PSP e Iniciar sesión.

Modelo Relacional

Para continuar con el desarrollo de nuestra aplicación es necesario describir la visión de lo que la organización requiere, para eso el

modelo relacional (Figura 9) constituye una alternativa para la organización y representación de la información que se pretende almacenar en la base de datos.

Figura 9. Modelo relacional.

Fase de desarrollo y pruebas

Para esta fase se hizo uso de IIS (Internet Information Services), ASP.Net, SQL server y Genexus como herramienta de desarrollo de Software ágil. En este apartado se describe objetivamente la visión de lo que se pretende realizar y esto, Genexus lo realiza a través de un tipo de objeto llamado transacción (IIS, 2015) (ASP,2015) (SQL,2015) (Artech, 2015)

Definición de transacciones

A continuación se muestran las transacciones más importantes para el desarrollo del sistema: Prestador, Tarea y Reporte (Figuras 10,11

y 12).

Name	Type	Description	Formula	Nullable
Prestador				
PrestadorId	Id	Prestador Id		No
PrestadorNombre	Character(20)	Prestador Nombre		No
PrestadorCurp	Character(18)	Prestador Curp		No
PrestadorRFC	Character(13)	Prestador RFC		No
PrestadorTelefono	Character(20)	Prestador Telefono		No
PrestadorCorreo	Character(20)	Prestador Correo		No
PrestadorProfesion	Character(20)	Prestador Profesion		No
MunicipioId	Id	Municipio Id		No
MunicipioNombre	Character(20)	Municipio Nombre		No
LocalidadId	Id	Localidad Id		No
LocalidadNombre	Character(20)	Localidad Nombre		No

Figura 10. Transacción Prestador.

Name	Type	Description	Formula	Nullable
Tarea	Tarea	Tarea		
TareaId	Id	Tarea Id		No
TareaNombre	Character(100)	Tarea Nombre		No
TareaDescripcion	Character(100)	Tarea Descripcion		No
PrestadorId	Id	Prestador Id		No
PrestadorNombre	Character(20)	Prestador Nombre		No
ProgramaId	Id	Programa Id		No
ProgramaNombre	Character(100)	Programa Nombre		No
OrganizacionId	Id	Organizacion Id		No
OrganizacionNombre	Character(100)	Organizacion Nombre		No

Figura 11. Transacción Tarea.

Name	Type	Description	Formula	Nullable
Reporte	Reporte	Reporte		
ReporteId	Id	Reporte Id		No
TareaId	Id	Tarea Id		No
TareaNombre	Character(100)	Tarea Nombre		No
TareaDescripcion	Character(100)	Tarea Descripcion		No
ReporteFecha	Date	Reporte Fecha		No
ReporteHora	DateTime	Reporte Hora		No
ReporteArchivo	Blob	Reporte Archivo		No
MunicipioId	Id	Municipio Id		No
MunicipioNombre	Character(20)	Municipio Nombre		No
LocalidadId	Id	Localidad Id		No
LocalidadNombre	Character(20)	Localidad Nombre		No
EstatusId	Id	Estatus Id		No
EstatusNovalidado	Character(20)	Estatus Novalidado		No
EstatusRevision	Character(20)	Estatus Revision		No
EstatusValidado	Character(20)	Estatus Validado		No
PrestadorId	Id	Prestador Id		No
PrestadorNombre	Character(20)	Prestador Nombre		No
OrganizacionId	Id	Organizacion Id		No
OrganizacionNombre	Character(100)	Organizacion Nombre		No
ProgramaId	Id	Programa Id		No
ProgramaNombre	Character(100)	Programa Nombre		No
Estatus	Numeric(4,0)	Estatus		No

Figura 12. Transacción Reporte.

Presentación de pruebas del sistema

En la figura 13 se muestra la ventana del inicio del sistema donde se accede a todas las opciones que ofrece la aplicación.

Figura 13. Ventana menú principal.

Al seleccionar la opción Prestador se despliega el formulario solicitando los datos del mismo, teniendo la posibilidad de actualizar o eliminar (Figura 14).

Figura 14. Ventana adicionar prestador

La opción Tarea permite asignar, modificar o eliminar una tarea hacia los Prestadores, Programa y Organización (Figura 15).

Figura 15. Ventana asignar tarea.

En referencia a la opción Reporte, estos son capturados por el Prestador, se almacenan y actualizan en la figura 16.

Figura 16. Ventana adicionar reporte.

Una vez realizada la asignación de tareas y generados los reportes, el administrador está en posibilidad de imprimir un listado de todos los reportes capturados por los Prestadores, que servirá para un mejor control de los mismos (Figuras 17 y 18).

Figura 17. Web Panel para impresión de reportes entregados.

Reportes entregados

Id Reporte	Nombre del reporte	Prestador	Fecha de entrega	Hora de entrega	Estatus
1	Reporte 1	PABLO VENTURA	07/03/15	23:28	En Revision
2	Reporte 2	PABLO VENTURA	14/03/15	11:36	En Revision
3	Reporte 3	JAVIER ROSAS LO	15/03/15	11:37	Validado
4	reporte 4	ABISAY CHONA R	12/03/15	14:48	En Revision

Figura 18. Visualización de reportes entregados.

Conclusiones

Al culminar el proyecto se afirma que los objetivos planteados al inicio fueron cumplidos de manera satisfactoria.

El uso de la metodología de desarrollo XP, conjuntamente con el lenguaje UML y el manejo de conceptos de la programación orientadas a objetos, propiciaron que el desarrollo del sistema sea entendible, sostenible e incremental.

Como en toda empresa u organización se hace necesario seguir los estándares de desarrollo de sistemas los cuales ayudan a llevar de manera más organizada la información; poder especificar los contenidos que se necesitan visualizar en el sistema y lograr que los beneficiarios se acoplen sin mayor dificultad en su manejo.

El diseño modular que tiene el sistema facilita la administración del mismo, haciendo más fácil la integración de otros módulos o componentes para su crecimiento, con ello también cabe recalcar que el diseño multiplataforma que ofrece Genexus se integra fácilmente a cualquier plataforma de hardware y software. ■

Referencias:

- Artech (2015), Artech Consultores SRL, GeneXus México: Inicio. Consultado Marzo 1, 2015. en: <http://www.genexus.com/mexico>.
- ASP.Net (2015) Microsoft, ASP.NET - The ASP.NET site. Consultado Marzo 1, 2015 en: <http://www.asp.net/>.
- EcheverryTobón, L. M., & Delgado Carmona, L. E. (2007). Caso práctico de la metodología ágil XP al desarrollo de software. Consultado Febrero 24, 2015 en: <http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/794/1/0053E18cp.pdf>.
- Genexus (2015), ArtechConsultores SRL, Desarrollo interno de software - Reporte de IDC. Consultado Enero 30, 2015 en: <http://www.genexus.com/genexus/desarrollo-interno-de-software?es>.
- González Alvarez, B. M., & Quintero Cardenas, J. A. (2010). Análisis, diseño e implementación de un sistema informático para el apoyo al proceso de asignación de la carga académica usando programación con restricciones. Consultado Enero 29, 2015 en: <http://hdl.handle.net/11059/1333>
- Grau, X. F., & Segura, M. I. S. (2001). Desarrollo orientado a objetos con UML. Facultad de Informática-UPM, Artículo, 3. Consultado Febrero 26, 2015 en <http://www.uv.mx/personal/maymendez/files/2011/05/umlTotal.pdf>.
- IIS (2015) Microsoft, The Official Microsoft IIS Site. Consultado Marzo 1, 2015 en: <http://www.iis.net/>
- SQL (2015), Microsoft, Explorar SQL Server 2012-2014, Consultado Marzo 5, 2015 en: <http://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/sql-server/>.

CIEX JOURNAL

Lineamientos para el envío de artículos para su posible publicación en CIEX Journal:

- a) **Palabras claves** en inglés y español (cinco).
- b) **Abstract** en inglés y en español (100 palabras), que contenga los siguientes elementos:
Introducción: contexto, motivo por el cual se eligió el tema del estudio, importancia del estudio, motivo por el cuál se realizó la investigación.
Propósito: mencionar y explicar los objetivos, intenciones, preguntas o hipótesis.
Método: Mencionar y justificar el método de investigación elegido, describir brevemente a los sujetos, contexto y procedimientos de la investigación, así como los instrumentos utilizados para la recolección de la información y de los datos.
Producto: Presentar los hallazgos principales, alcances de los objetivos o respuestas a las preguntas de investigación.
Conclusión: Sugerir la importancia de los hallazgos más allá de la investigación, considerando su contribución a la teoría, investigación y práctica profesional. Sugerir aplicaciones prácticas e implicaciones para futuras investigaciones.
- c) **Introducción.-** área temática de estudio, tema estudiado y forma en que se estudió, es decir, tipo de investigación: descriptiva, explicativa, evaluativa, correlacional, interpretativa, etnográfica, etc; enfatizando el problema de investigación al que se refiere.
- d) **Marco teórico.-** términos, conceptos y corrientes teóricas a las que se refiere. Principales autores que han trabajado la temática.
- e) **Metodología de la investigación.-** Características del diseño (estudio de caso, investigación longitudinal, transversal, experimental, cuasi-experimental, etc.). Tipo de datos (base de datos, universo, muestra específica, etc.) Caracterizar a los sujetos participantes en la investigación. Describir el contexto donde se llevó a cabo la investigación (señalar el ámbito geográfico o institucional al que corresponde la información obtenida). Describir los instrumentos de recolección de información y datos. Argumentar la elección de los métodos de análisis de la información y/o datos (cuantitativos, cualitativos o mixtos).
- f) Principales hallazgos y conclusiones.
- g) Principales fortalezas de la investigación (originalidad de los hallazgos, aporte de conocimientos sobre un nuevo tema, u otros que contradicen los pre-existentes).
- h) Principales limitaciones del estudio (ámbito al que sólo son aplicables las conclusiones – geográfico o institucional)
- i) Aplicaciones y repercusiones de la investigación.

Enviar publicación a: carmencassal757@hotmail.com, Asunto: CIEX Journal

CIEX JOURN@L

Innovation and Professional Development

